

ИСТОРИЯ

УДК 94:796.034.2(47+57)"194"

DOI: 10.5281/zenodo.19686000

EDN: EPLZUY

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ТРУД. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ (1940-Е ГГ.)

© 2026 *В.А. Дозморов*

Агротехнологический техникум Херсонской области, г. Новая Каховка

Статья посвящена становлению и эволюции системы физического воспитания в учебных заведениях Государственных трудовых резервов СССР в 1940-е годы. Автор анализирует нормативно-правовое оформление военно-физкультурной подготовки, раскрывая ее интеграцию в общеобразовательный и идеологический процесс. Особое внимание уделено ключевой роли Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы», созданного в 1943 г., как центрального организатора массовой физкультурно-спортивной работы. Показана динамика развития популярных видов спорта (гимнастика, лыжи, легкая атлетика) и количественные показатели вовлеченности учащихся государственных трудовых резервов. Делается вывод о том, что физическая культура являлась системообразующим элементом в формировании нового типа рабочего – профессионально компетентного, идеологически лояльного и физически подготовленного к труду и обороне.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственные трудовые резервы, подготовка рабочих кадров, Советский Союз.

Система государственных трудовых резервов СССР, созданная накануне Великой Отечественной войны, представляла собой централизованную плановую систему подготовки квалифицированных рабочих кадров для промышленности и транспорта. Ее формирование было ответом на острую потребность в ускоренной индустриализации и наращивании оборонного потенциала страны в условиях нарастающей военной угрозы. В структуру системы входили ремесленные и железнодорожные училища с двухгодичным сроком обучения, а также школы ФЗО, готовившие рабочих по упрощенной программе за 6 месяцев.

В предвоенный период ее роль заключалась в плановом обеспечении быстрорастущих отраслей – металлургии, машиностроения, угольной промышленности – молодыми рабочими, мобилизованными через организованный призыв городской и сельской молодежи: «Создается единая централизованная государственная система трудовых резервов, которая осуществляет плановую подготовку, распределение и использование рабочей силы в соответствии с нуждами отдельных отраслей и регионов страны. Учебные заведения трудовых резервов длительное время являлись не только формой подготовки, но и одним из источников пополнения рабочих кадров» [1, с. 68].

С началом войны значение системы кардинально трансформировалось. Она стала ключевым инструментом восполнения трудовых потерь и перераспределения кадров в связи с эвакуацией промышленности на восток. Училища в сжатые сроки перестраивали программы, а сроки обучения в школах ФЗО нередко сокращались до нескольких месяцев. Фактически, система работала по законам военного времени,

поставляя на предприятия и стройки тысячи молодых рабочих, заменивших ушедших на фронт: «Массовая эвакуация в Сибирь огромного парка промышленного оборудования, сотен тысяч рабочих и их семей из оккупированных районов, а также общие потребности в квалифицированной рабочей силе дали импульс значительному расширению сети ремесленных училищ и школ ФЗО. На учебу в заведения Трудрезервов стали направлять тысячи новых молодых людей, чтобы заместить ушедших на фронт и обеспечить работу эвакуированных предприятий» [2].

В послевоенное время, в условиях разрухи и необходимости восстановления народного хозяйства, роль системы государственных трудовых резервов СССР оставалась исключительно высокой. Училища и школы ФЗО стали основной кузницей кадров для восстановления разрушенных заводов, шахт, железных дорог и возведения новых объектов. В этот период в программах усилилась общеобразовательная составляющая, но целевая направленность на обеспечение кадрами конкретных строек и предприятий по-прежнему сохранялась.

Молодое пополнение рабочих должно было не только хорошо знать свою профессию, быть культурным, образованным, но быть также физически крепким [3, с. 981]. Поэтому в подготовке молодых рабочих огромная роль принадлежала физической культуре как неотъемлемой части системы воспитания: «Изучение истории физической культуры и спорта способствует признанию приоритета социально активной, духовно богатой, патриотически заданной и физически развитой личности с учетом опыта отечественной физической культуры и исторических традиций воспитания, а также на решение вопросов модернизации физического воспитания в соответствии с требованиями времени» [4, с. 341].

Физическая культура в учебных заведениях системы государственных трудовых резервов имела целью в сочетании с общеобразовательным и производственным обучением, а также политическим просвещением [5] подготовить молодые кадры новых рабочих – «здоровых, жизнерадостных, сильных, выносливых, и смелых патриотов своей Родины, активных строителей коммунистического общества» [6, с. 32].

Обязательные занятия по физическому воспитанию, дополненные массовой внеучебной физкультурно-спортивной работой неизменно присутствовали в учебных заведениях системы государственных трудовых резервов – ремесленных, железнодорожных училищах и школах фабрично-заводского обучения (ФЗО) – на протяжении всего времени их существования: «Занятия проводятся по специальным программам с оценкой знаний, умений и навыков. На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях организуются занятия производственной гимнастикой и физкультурные паузы, проводимые в течение рабочего времени. Организационно – методическое руководство обязательными занятиями и контроль осуществляли министерства и ведомства. Желающие организованно заниматься физкультурой и спортом в свободное от работы и учебы время посещали учебно-тренировочные занятия и участвовали в спортивных соревнованиях» [7, с. 81].

Цель статьи – выявление роли физической культуры в системе государственных трудовых резервов СССР в предвоенные и военные годы. Анализ ее вклада в подготовку будущих рабочих, которые согласно государственной политике должны были обладать не только профессиональными навыками, но и высокими морально-волевыми качествами, а также готовностью к защите Родины

Историография по истории профессионально-технического образования в советский период вообще и по истории системы государственных трудовых резервов СССР в частности, весьма разнообразна.

Современные авторы чаще всего затрагивают экономические и социальные аспекты подготовки рабочих кадров, вклад профессионально-технических учебных заведений в индустриализацию и победу в Великой Отечественной войне. Исследования С.С. Балдина [1], И.Г. Докучаевой [2], а также некоторые авторские работы [3; 5] подробно освещают организационную структуру, методы обучения и воспитания, производственную деятельность ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО. Однако физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть воспитательного процесса, зачастую остаются на периферии научного интереса. Отдельные публикации, например, А.М. Валеева [4], затрагивают вопросы развития физической культуры в образовательных учреждениях, но редко рассматривают ее в контексте специфических задач, стоявших перед системой трудовых резервов СССР, особенно в условиях военного времени. Существующие исследования по истории физической культуры и спорта в нашей стране [7–9], как правило, носят общий характер, не углубляясь в детали реализации программ в конкретных образовательных системах.

Таким образом, существует явный пробел в историографии, касающийся роли физической культуры в формировании всесторонне развитой личности молодого рабочего в системе государственных трудовых резервов СССР, особенно в период Великой Отечественной войны, что и обуславливает актуальность данного исследования.

К источниковой базе исследования следует отнести документы, представленные в работе Д.А. Крадмана и Э.С. Громадского [6]. Кроме того, в статье использованы некоторые нормативные акты (приказы) [10; 11], а также речи и выступления М.И. Калинина [12].

16 ноября 1940 г. Наркомат обороны СССР и Главное управление трудовых резервов утвердили программу военно-физкультурной подготовки учащихся училищ и школ ФЗО. А 10 января 1941 г. было введено в действие Положение «О массовой внешкольной военно-физкультурной и спортивной работе в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО» [10, с. 52–58]. Все учащиеся должны были принимать участие в военно-физкультурной подготовке. Были мобилизованы соответствующие спортивные объекты и привлечены квалифицированные специалисты из числа сотрудников базовых предприятий для успешного осуществления данной деятельности.

Обязательными видами подготовки учащихся являлись гимнастика, лыжная подготовка, рукопашный бой, стрелковая и строевая подготовка. Организации допризывной военной подготовки среди молодых людей в училищах и школах ФЗО также уделялось значительное внимание. Комплекс мероприятий, направленных на военно-физкультурное развитие учащихся, имел не только прикладное, но и стратегическое значение: «В период Великой Отечественной войны содержание программы по физкультуре дополнилось строевой, стрелковой, военно-санитарной и тактической подготовкой, разделами по военной топографии, противовоздушной и противохимической защите. Перед физкультурными организациями были поставлены задачи формирования резервов Красной Армии, проведения массовой военно-физической подготовки населения и подготовки специалистов по лечебной физкультуре для работы в госпиталях» [8, с. 31]. Многие учащиеся, окончив учебные заведения системы государственных трудовых резервов, стали бойцами, сержантами, офицерами и доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками.

В беседе с работниками трудовых резервов в октябре 1942 г. М.И. Калинин так определил место военно-физической подготовки в общей системе обучения учащихся: «Мы обязаны готовить молодых рабочих, хорошо знающих свою профессию, и в то же время готовить советских граждан, воинов, чтобы наша молодежь понимала свой долг перед Родиной, более настойчиво и быстро овладевала производственной профессией, в ходе обучения давала больше оружия и боеприпасов Красной Армии, чтобы она училась военному делу, развивалась физически» [12, с. 78].

Кроме того, директивами начальника Главного управления трудовых резервов предусматривалось в контексте условий военного времени: «рассматривать военнo-лыжную подготовку учащихся как задачу первостепенного оборонного значения, обеспечив должную дисциплину и посещаемость занятий, широко развернуть среди учащихся пропаганду лыжного спорта, используя опыт Отечественной войны, специальные фильмы, литературу» [11, с. 82–84].

С 1 сентября 1943 г. в учебных заведениях вводилась начальная военная подготовка учащихся. Для повышения качества военной подготовки учащихся в каждом училище и школе ФЗО во внеучебное время и в выходные дни проводились военизированные походы, игры на местности, спортивные состязания и праздники. В зимнее время часть тактических занятий проводилась на лыжах. С 1 сентября 1946 г. в учебных заведениях вводилось физическое воспитание и вместо военных руководителей вводились должности инструкторов по физическому воспитанию учащихся. В учебные планы по физическому воспитанию учащихся вошли: гимнастика, легкая атлетика, лыжи и спортивные игры. Утренняя гимнастика (зарядка) составляла обязательную и неотъемлемую часть режима дня для учащихся, проживающих в общежитии.

По ходатайству Главного управления трудовых резервов распоряжением СНК от 19 июня 1943 г. было разрешено организовать Всесоюзное добровольное спортивное общество учащихся и работников ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО «Трудовые резервы». Организовано оно было по приказу Главного управления 21 июля 1943 г. На спортивное общество «Трудовые резервы» была возложена организация и проведение всей массовой физкультурной и спортивной работы в учебных заведениях. Главная задача, стоящая перед ДСО «Трудовые резервы» – «воспитание из учащихся физически крепких и выносливых юношей и девушек, беззаветно преданных советской Родине, готовых к труду и обороне» [6, с. 36].

Членами общества «Трудовые резервы» могли быть учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ ФЗО, работники системы трудовых резервов, а также члены их семей.

Участники общества были обязаны активно участвовать в работе общества, выполнять устав и все решения руководящих органов общества. Успешно учиться и овладевать своей будущей профессией, повышать свой культурный уровень. Члены общества были обязаны регулярно заниматься в одной из спортивных секций, сдавать на значки комплекса «Готов к труду и обороне СССР», повышать свои спортивные достижения, регулярно проходить медицинский осмотр, бережно хранить свой членский билет и аккуратно платить членские взносы.

Работой общества руководил Центральный совет, а на местах и в регионах при управлениях трудовых резервов создавались местные и региональные советы общества. Вся отчетность о деятельности Центрального совета направлялась в Главное управление трудовых резервов (которое с 1946 г. было преобразовано в Министерство), а параллельно – во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта,

действующий под эгидой Совета Министров СССР. Центральный совет, таким образом, находился в двойном подчинении.

ДСО «Трудовые резервы» имело свой флаг, значок, эмблему и спортивную форму. Первичной организацией общества был коллектив физкультуры, который создавался в каждом учебном заведении. Главная задача коллектива – вовлечение широких масс учащихся в занятия физкультурой и спортом. Кроме этого, организация всесторонней физической подготовки членов коллектива на основе комплекса «Готов к труду и обороне СССР», проведение занятий по различным видам спорта, проведение спортивных соревнований, подготовка физкультурных организаторов, инструкторов, судей по отдельным видам спорта.

Организация общества способствовала быстрому росту количества коллективов физкультуры, числа занимающихся в спортивных секциях, а также участников спортивных соревнований и сдающих нормы комплекса «Готов к труду и обороне СССР». На различных административных уровнях (городских, областных, краевых и республиканских) было сформировано 53 совета общества к концу 1943 г. Физкультурных коллективов оформлено – 718. В общество вступило 128 858 учащихся и работников системы трудовых резервов. Проведено значительное количество спортивных мероприятий, подготовлены инструкторы по ряду городов. Вместе с массовым развитием физкультуры и спорта росло и спортивное мастерство юных физкультурников. При большинстве ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО были созданы физкультурные коллективы спортивного общества, которые объединяли учащихся и работников государственных трудовых резервов, а также членов их семей. Для получения значков «Будь готов к труду и обороне СССР» и «Готов к труду и обороне СССР» первой ступени успешно выполнили требования более 1 млн. чел.: «Скромный значок для многих из них стал первой наградой, к которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые заслуги. Значкисты ГТО, овладевшие военно-прикладными двигательными навыками, добровольно уходили на фронт, успешно действовали в партизанских отрядах. Обладателями значков были герои Великой Отечественной войны» [9, с. 51].

Спортивная активность в образовательной среде характеризовалась следующим образом. Гимнастика, лыжи, легкая атлетика, футбол, бокс были наиболее популярными дисциплинами. Многие тысячи учащихся занимались каждым из этих видов спорта.

К наиболее массовым видам спорта в учебных заведениях трудовых резервов, например, относилась гимнастика. Являлась обязательной дисциплиной в программах по физической подготовке. С гимнастическими упражнениями учащиеся выступали на физкультурных парадах и праздниках. Первенство по гимнастике ЦС ДСО «Трудовые резервы» впервые состоялось в Москве в июле 1944 г. Участвовало в нем 95 чел. Еще одним из самых массовых видов спорта в трудовых резервах был лыжный спорт. С 1944 г. ежегодно проводился розыгрыш первенства по лыжам. Соревнования проводились одновременно с первенством СССР по лыжам. В первом первенстве принимало участие 32 команды с общим числом участников 232. По хоккею команды общества также принимали активное участие в соревнованиях различного уровня. С 1945 г. проводилось ежегодное первенство общества по хоккею среди юношеских команд.

Широкое развитие в обществе имела и легкая атлетика. Значительное число учащихся занималось в легкоатлетических секциях физкультурных коллективов, принимало участие в массовых эстафетах и спортивных соревнованиях общества и

комитетов по делам физкультуры и спорта. В 1946 г. легкой атлетикой занималось около 70 тыс. учащихся, в 1947 г. – более 78 тыс. чел. Также популярным видом спорта в учебных заведениях трудовых резервов был футбол. В большинстве из них имелись футбольные команды, проводились соревнования. Весьма популярным среди юношей-учащихся трудовых резервов был бокс. С 1944 г. проводились ежегодные соревнования по боксу.

В 1946 г. для поощрения коллективов физкультуры и работников, хорошо организовавших массовую физкультурную и спортивную работу, были установлены переходящие призы и премии Главного управления трудовых резервов и ЦК ВЛКСМ [6].

Таким образом, можно констатировать, что физическое воспитание в системе государственных трудовых резервов СССР представляло собой не просто учебную дисциплину, а стратегический элемент государственной политики по формированию нового типа рабочего: «Были достигнуты успехи в развитии спортивно-массовой работы, популяризации отдельных видов спорта, дальнейшем совершенствовании системы спортивной подготовки. Физическое воспитание и спорт в образовательных учреждениях страны стало неотъемлемой частью системы учебно-воспитательной работы общеобразовательных школ, профессиональных училищ, средних и высших учебных заведений» [4, с. 342].

Созданная в 1940 г. система ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО ставила целью подготовку не только квалифицированного, но и идеологически устойчивого, физически крепкого нового поколения рабочих.

В предвоенный период физическая культура имела преимущественно оздоровительно-профилактический характер. Направлена она была на укрепление здоровья молодежи в условиях интенсивного труда. Однако с началом Великой Отечественной войны ее функция радикально трансформировалась. В 1941 г. была введена обязательная военно-физкультурная подготовка, включавшая строевую, стрелковую, лыжную подготовку и рукопашный бой. Это было прямым ответом на потребности фронта: система трудовых резервов начала готовить резерв для Красной Армии непосредственно в учебных аудиториях и на спортплощадках.

Ключевым организационным шагом стало создание в 1943 г. добровольного спортивного общества «Трудовые резервы». Это вывело физкультурную работу за рамки обязательных уроков в область массовой внеучебной активности. Общество, с его сетью коллективов физкультуры, секциями и системой соревнований, превратило физическое развитие в элемент общественной жизни учащихся. Нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» стали не просто спортивным достижением, что в военные годы имело большое значение.

Итак, физическое воспитание выполняло две взаимосвязанные функции: воспитательную (формирование дисциплины, коллективизма, патриотизма) и сугубо практическую, военно-прикладную. После войны, с 1946 г., военная составляющая была формально заменена на общую физическую подготовку, но акцент на выносливость, силу и здоровье будущего рабочего остался. В контексте системы государственных трудовых резервов СССР физическая культура была не просто «зарядкой», но технологией создания человеческого ресурса, адаптированного к потребностям государства – для работы на заводе или службы на фронте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балдин С. С. Профессионально-техническое образование на российском Дальнем Востоке: методология изучения проблемы / С. С. Балдин // Россия и АТР. – 2007. – № 2 (56). – С. 63–69.

2. Докучаева И. Г. Образование системы государственных трудовых резервов СССР и начало ее деятельности в Сибири (1940–1942 гг.) / И. Г. Докучаева // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2016. – № 1 (65). – С. 16–18.
3. Дозморов В. А. Повседневные практики воспитанников системы профессионально-технического образования Крыма в 1940-е – 1950-е годы / В. А. Дозморов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2023. – Т. 28, № 4. – С. 975–986.
4. Валеев А. М. История становления физического воспитания в учебных заведениях в послевоенный период 1945–1955 гг. / А. М. Валеев // Трансформация информационно-коммуникативной среды общества в условиях вызовов современности: [материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Комсомольск-на-Амуре, 25–26 ноября 2021 г.]. – Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 2021. – С. 340–342.
5. Дозморов В. А. Политическое просвещение воспитанников системы государственных трудовых резервов Советского Союза в послевоенный период / В. А. Дозморов // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. – 2023. – Т. 33, № 3. – С. 691–698.
6. Крадман Д. А. Трудовые резервы в физкультурном движении СССР / Д. А. Крадман, Э. С. Громадский. – М.: Трудрезервиздат, 1948. – 48 с.
7. Кожухова В. К. История физической культуры в России и СССР в XX веке / В. К. Кожухова // Педагогика и современное образование: традиции, опыт и инновации: [сб. ст. Международной научно-практической конференции, Пенза, 20 февраля 2018 г.]. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. – С. 79–81.
8. Шадрин С. С. «Союз нерушимый...»: формирование физической культуры и здорового образа жизни в Советском государстве (1917–1991 гг.) / С. С. Шадрин // Вестник Российской нации. – 2022. – № 3 (85). – С. 19–56.
9. Помелов В. Б. Комплекс ГТО: история и современность / В. Б. Помелов // Вопросы педагогики. – 2018. – № 4-2. – С. 49–53.
10. Приказ начальника Главного управления трудовых резервов при СНК СССР № 16 «Об утверждении Положения о массовой внешкольной военно-физкультурной и спортивной работе в ремесленных и железнодорожных училищах и школах ФЗО» с Положением «О внешкольно-массовой, военно-физкультурной и спортивной работе в ремесленных, железнодорожных училищах и школах фабрично-заводского обучения», Москва, 10 января 1941 г. // Воспитательная политика в системе Государственных трудовых резервов СССР. 1940–1958 гг.: [сб. док.]. – Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2024. – С. 52–58.
11. Приказ начальника Главного управления трудовых резервов при СНК СССР № 623 «О военно-лыжной подготовке учащихся школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ зимой 1942–1943 года», Москва, 14 октября 1942 г. // Воспитательная политика в системе Государственных трудовых резервов СССР. 1940–1958 гг.: [сб. док.]. – Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2024. – С. 82–84.
12. Калинин М. И. О воспитании и обучении молодого рабочего: Статьи и речи / М. И. Калинин. – М.: Трудрезервиздат, 1958. – 134 с.

REFERENCES

1. Bal'din S.S. (2007) [Vocational education in the Russian Far East: methodology for studying the problem]. *Rossiia i ATR = Russia and the Asia-Pacific region*. 2 (56), 63-69. (In Russian).
2. Dokuchaeva I.G. (2016) [Formation of the system of state labor reserves of the USSR and the beginning of its activities in Siberia (1940–1942)]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Kemerovo State University*. 1 (65), 16–18. (In Russian).
3. Dozmorov V.A. (2023) [Everyday practices of students of the vocational education system of Crimea in the 1940s – 1950s]. *Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarny`e nauki = Bulletin of Tambov University. Series: Humanities*. 28 (4), 975–986, doi: 10.20310/1810-0201-2023-28-4-975-986. (In Russian).
4. Valeev A.M. (2021) History of the development of physical education in educational institutions in the post-war period 1945–1955 In: *Transformation of the information and communication environment of society in the face of modern challenges: Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference with international participation, 25–26 November 2021, Komsomolsk-on-Amur, Russia*. Komsomolsk-on-Amur, Komsomolsk-on-Amur State University, pp. 340–342. (In Russian).
5. Dozmorov V.A. (2023) [Political education of students of the state labor reserves system of the Soviet Union in the post-war period]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Istoriya i filologiya = Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology*. (33) 3, 691-698. (In Russian).

6. Kradman D.A. & Gromadsky E.S. (1948) *Labor reserves in the physical culture movement of the USSR*. Moscow : Trudrezervizdat. 48 p. (In Russian).
7. Kozhukhova V.K. (2018) History of physical education in Russia and the USSR in the 20th century In: *Pedagogy and modern education: traditions, experience and innovations*; Collected articles of the International scientific and practical conference, 20 February 2018, Penza, Russia. Penza, MCNS "Science and Education", pp. 79-81. (In Russian).
8. Shadrin S.S. (2022) ["The Unbreakable Union...": the formation of physical culture and a healthy lifestyle in the Soviet state (1917–1991)]. *Vestnik Rossijskoj nacii = Bulletin of the Russian Nation*, 3 (85), 19–56.
9. Pomelov V.B. (2018) [GTO complex: history and modernity]. *Voprosy` pedagogiki = Issues of pedagogy*, 4-2, 49–53.
10. Collection of documents (2024) *Educational policy in the system of State Labor Reserves of the USSR. 1940–1958*. Yekaterinburg: Russian State Professional Pedagogical University. 470 p. (In Russian).
11. Kalinin M.I. (1958) *On the education and training of young workers: Articles and speeches*. Moscow : Trudrezervizdat, 134 p. (In Russian).

A HEALTHY BODY MEANS HEALTHY WORK. PHYSICAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF STATE LABOR RESERVES (1940s)

V.A. Dozmorov

The article is devoted to the formation and evolution of the physical education system in the educational institutions of the State Labor Reserves of the USSR in the 1940s. The author analyzes the regulatory and legal framework of military physical training, revealing its integration into the general educational and ideological process. Particular attention is paid to the key role of the All-Union Voluntary Sports Society "Labor Reserves", created in 1943, as the central organizer of mass physical and sports work. The dynamics of the development of popular sports (gymnastics, skiing, athletics) and quantitative indicators of the involvement of students in the state labor reserves are shown. It is concluded that physical culture was a system-forming element in the formation of a new type of worker – professionally competent, ideologically loyal and physically prepared for work and defense.

Key words: physical education, sport, state labor reserves, training of workers, Soviet Union

Поступила в редакцию 23.01.2026 г.

Дозморов Валерий Александрович
Кандидат исторических наук,
преподаватель ГБПОУ ХО «Агротехнологический
техникум Херсонской области», г. Новая Каховка,
Херсонская область, РФ.
E-mail: Dozmorov-Valeriy@yandex.ru

Dozmorov Valery Alexandrovich
Candidate of History,
Lecturer of the Agrotechnological College of
Kherson region, Nova Kakhovka,
Kherson region, RF.
E-mail: Dozmorov-Valeriy@yandex.ru